

SDR Sistemas de Representació: la creació d'un model pedagògic obert i interdisciplinari a partir de la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'ensenyament de l'arquitectura.

Leandro Madrazo, Mario Hernández, Marta Sabat, Albert Vallverdú
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle
Universitat Ramon Llull
Barcelona

"The universal problem for every citizen of the new millennium is how to get access to information about the world and how to acquire skills to articulate and organize that information, how to perceive and conceive the context, the global (the whole/parts relation), the multidimensional, the complex. To articulate and organize, and thereby recognize and understand, the problems of the world, we need a reform in thinking. And this reform is paradigmatic, not programmatic. It is the fundamental question for education because it concerns our ability to organize knowledge."

E. Morin, Seven complex lessons in education for the future, Unesco Publishing, Paris, 2001, p. 29

Introducció

Des de l'any 1999, en el curs SDR Sistemes de Representació de l'Escola d'Arquitectura La Salle, estem desenvolupant un model pedagògic obert, participatiu i multidisciplinari a partir de la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'ensenyament de l'arquitectura que abasta una varietat de matèries: la teoria de l'art i l'arquitectura, l'estètica i la composició, el disseny gràfic i la comunicació visual, la filosofia i computació¹. Aquest enfocament multidisciplinari es basa en l'intercanvi entre les diferents àrees del coneixement. La multiplicitat de connexions entre els diferents temes dóna lloc, en última instància, a un coneixement interdisciplinari, que transcendeix els límits de les disciplines (Figura 1).

Figura 1. Estructura de relacions entre àmbits de coneixement a partir de la qual es generen els continguts del curs

Figura 2. Àmbits d'interrelació a partir dels quals es generen les activitats pedagògiques

El curs està estructurat en sis temes: text, figura, imatge, objecte, espai i llum. El contingut teòric de cada tema es compon d'una xarxa de fragments de teoria (*theory bits*) que s'interrelacionen al llarg de les classes teòriques i dels exercicis. Les activitats pedagògiques que es porten a terme són el resultat de la interrelació entre aquests tres elements (Figura 2):

¹ Madrazo, L. (2006). Systems of representation: a pedagogical model for design education in the information age. Digital Creativity, Vol. 17, No. 2, pp. 73-90.

1. contingut teòric, construït a partir de les interrelacions entre diferents disciplines;
2. exercicis individuals i en col·laboració que permeten que els estudiants participin en la construcció de coneixements continuant les qüestions teòriques amb el seu treball pràctic;
3. l'entorn web SDR: NETWORKING, dissenyat especialment pel curs SDR, on es du a terme el treball col·lectiu de construcció del coneixement.

Aquest curs combina les tecnologies de la informació amb l'educació tradicional a les classes (*blended learning*). Les activitats presencials i no presencials s'integren en un únic espai educatiu. Així, la representació del treball col·lectiu a la Xarxa permet als estudiants continuar reflexionant sobre les idees discutides a les classes i reunions i participar en processos col·laboratius de construcció del coneixement.

SDR : TEXT

Els continguts del tema TEXT abasten diferents àrees de coneixement: la lingüística (sintaxi i semàntica, gramàtica generativa), la cognició (xarxes semàntiques, mapes conceptuals), el disseny gràfic (tipografia, cartells, publicitat, mitjans de comunicació), els mitjans interactius (interfície de disseny, interactivitat), i l'art arquitectònic i la teoria (els principis estètics de l'art modern i l'arquitectura).

La seqüència d'activitats d'aprenentatge que porta a terme individualment l'alumne al llarg de quatre setmanes és la següent²:

1. Estudi d'un manifest de les avantguardes artístiques. A partir de les explicacions donades a les classes, cada alumne selecciona un manifest i analitza el seu contingut. L'anàlisi del text es publica a l'entorn SDR: NETWORKING.
2. Explicació dels conceptes més rellevants mitjançant un *banner*. Cada alumne tradueix el manifest analitzat en un format multimèdia (*banner*).
3. Resum de les idees bàsiques del text en tres conceptes. Cada alumne sintetitza l'anàlisi del manifest en tres conceptes que s'introdueixen a l'entorn web SDR: NETWORKING a fi i efecte de crear en col·laboració un vocabulari crític que resumeix els continguts de tots els manifestos interpretats pels alumnes (Figura 3).
4. Creació col·laborativa d'un mapa conceptual que relaciona els conceptes del vocabulari. Cada alumne crea tres relacions entre tres parells de conceptes (Figura 4).

² Madrazo, L., Vidal, J. (2002). Collaborative Concept Mapping in a Web-Based Learning Environment: A Pedagogic Experience in Architectural Education. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia* 11(4), pp. 345-362

Figura 3. Vocabulari construït de forma col·laborativa

Figura 4. Mapa conceptual construït de forma col·laborativa

ARQPress

Pel tema TEXT del curs 2008/09, hem dissenyat i implementat per primera vegada una activitat pedagògica que es continuació de les activitats descrites anteriorment a fi i efecte de crear un nou espai d'aprenentatge que potencii el treball en equip i permeti als alumnes explotar la capacitat de comunicació que ofereix l'espai de la Xarxa. En aquesta activitat han participat 150 alumnes de segon curs d'Arquitectura superior, distribuïts en 25 grups de 5 a 7 persones, dirigits per quatre professors. El treball s'ha desenvolupat al llarg de quatre setmanes, després d'haver finalitzat la seqüència d'exercicis individuals anteriorment descrita.

L'objectiu d'aquesta activitat és establir lligams entre el debat sobre els principis fonamentals de l'arquitectura que va plantejar el moviment modern a principis del segle XX i l'arquitectura contemporània. Es tracta que els alumnes reflexionin, per exemple, sobre la transformació del significat del concepte d'ornamentació des de començaments del segle XX fins l'actualitat (e.g. del concepte d'ornament com quelcom afegit a una forma essencial a la noció d'ornament com

la forma necessària per comunicar el significat de l'edifici); que identifiquin continuïtats en alguns dels temes de debat en una i altra època (e.g. ha de ser l'arquitectura d'avui “funcional” com van proclamar els arquitectes moderns?) i que valorin si els principis de l'arquitectura moderna continuen sent vàlids per l'arquitectura d'avui (e.g. què vol dir avui que un edifici sigui funcional?). Aquestes reflexions es duen a terme en grups de sis alumnes guiats per un professor.

Els resultats d'aquestes reflexions es divulguen a l'espai de la Xarxa mitjançant un diari digital creat específicament per a aquesta activitat pedagògica que hem anomenat ARQPress (www.arqpress.net). Cada grup d'alumnes es constitueix en un consell de redacció d'una edició d'aquest diari: ells defineixen els temes a tractar, el títol de la publicació, la línia editorial (generalista o especialitzada, radical o conservadora), i l'estil gràfic. El resultat ha estat de 25 edicions del diari, cadascuna amb un títol i continguts diferents, a les que es pot accedir a través d'Internet.

Per produir aquests diaris digitals, hem creat una aplicació amb què els alumnes poden crear les pàgines de la publicació sense haver d'emprar eines de publicació web (e.g. HTML, Dreamweaver, Flash). Amb aquesta aplicació es poden crear pàgines web a partir d'un document base estructurat en tres columnes sota una capçalera que permet la seva configuració (Figura 5). Aquesta organització es correspon amb una estructura típica de l'edició digital d'un diari. Cada columna es compon de blocs d'informació que s'omplen amb continguts web (texts, imatges, vídeos, *links*...). A diferència d'un bloc, els continguts de la publicació creada per ARQpress no són lineals sinó que s'organitzen com una totalitat d'elements relacionats. Tampoc és l'objectiu de la publicació d'ARQpress actualitzar els continguts periòdicament amb les aportacions dels usuaris, sinó la d'exposar una idees interconnectades de manera intel·ligible utilitzant tots els recursos que ofereix la web per comunicar-les de la manera més efectiva. Amb aquesta eina, els alumnes poden fàcilment crear una identitat gràfica (editant els atributs de les fonts, colors, fons, etc.), organitzar la ubicació de la informació, inserir els continguts i relacionar-los.

Figura 5. Aplicació ARQpress per crear les pàgines web

Els continguts de la publicació final poden tenir diferents formats (texts, *banners*, vídeos, text, vincles,...), elaborats pels alumnes (reflexions seves sobre els temes de debat, *banners* de creació pròpia) o obtinguts d'altres fonts (publicacions a la web, altres documents). En aquest darrer cas, es demana explícitament als alumnes que citin les fonts que han fet servir (e.g. posar entre cometes les cites, donar referències bibliogràfiques i webgràfiques).

Aquesta transició de la reflexió a la comunicació té lloc a l'espai d'aprenentatge representat a la Figura 6. En aquest espai, diferents línies d'activitat evolucionen en paral·lel:

1. Des del punt de vista temporal, començant pel debat dels principis de l'arquitectura moderna del segle vint s'arriba al debat sobre l'arquitectura actual.
2. De posar l'èmfasi en la reflexió de les idees exposades en els manifestos es passa a posar-lo en la comunicació efectiva d'aquestes idees a l'espai de la Xarxa.
3. Es passa de treballar individualment en l'anàlisi del manifest i la traducció dels conceptes en un *banner* a treballar en equip, formant part d'un "consell de redacció".
4. Pel que fa al format utilitzat, el text i el *banner* que inicialment actuaven com blocs d'informació aïllats passen a formar part d'una estructura més complexa –la publicació ARQPress– on s'integren i relacionen amb altres elements.
5. Pel que fa a la comunicació, es passa de la lectura lineal d'un text i de la seva representació visual en un *banner* a una lectura basada en associacions i relacions entre una multiplicitat d'elements –estàtics, dinàmics– integrats en la publicació.

Figura 6. Espai d'aprenentatge i activitats pedagògiques

Resultats d'aprenentatge

Les activitats que duen a terme els alumnes donen lloc a uns resultats d'aprenentatge que es resumeixen en una publicació digital creada pel grup (Figura 7).

Figura 7. Exemple d'una edició digital d'ARQpress

Aquesta publicació té lloc en un espai comunicatiu –el de la Xarxa– les característiques del qual s'han de tenir presents per poder comunicar les idees de manera efectiva. Per això, cal fer atenció als següents aspectes:

- Composició. Els continguts que conformen les pàgines han d'organitzar-se de tal manera que la idea principal es transmeti d'una manera efectiva.
- Expressió gràfica. La relació entre l'expressió gràfica mitjançant l'ús de colors, fonts i gràfics amb el contingut i l'estil de la publicació.
- Comunicació. Cal comunicar les idees tenint en compte el coneixement del públic al que es dirigeix la publicació (alumnes del curs, estudiants d'arquitectura, arquitectes, altres públics)
- Continguts propis. Els texts propis han de transmetre les idees amb claredat i concisió. De la mateixa forma, els altres continguts multimèdia (imatges, *banners*) han de servir per comunicar de manera efectiva les idees que es volen transmetre.
- Continguts d'altres fonts. Els continguts que no són d'elaboració pròpia (texts, cites, imatges, vídeos,...) s'han de seleccionar adequadament per ajudar a construir un argument i establir unes relacions entre ells per evocar les idees que es vol comunicar.

Competències i resultats d'aprenentatge

Mitjançant les activitats pedagògiques que es porten a terme a l'espai educatiu generat al voltant de la publicació ARQpress, es treballen les competències genèriques i específiques que es resumeixen en aquesta taula:

Competència	Resultats d'aprenentatge
COMPETÈNCIES GENÈRIQUES	
Competències instrumentals:	
Capacitat d'anàlisi i síntesi	
Capacitat de definició pròpia i original d'una nova línia argumental coherent que identifica i combina informació rellevant de fonts diverses	Analitzar i demostrar enteniment tant dels manifestos de les avantguardes com dels temes de debat de l'arquitectura contemporània Sintetitzar les principals idees dels manifestos i valorar la seva vigència a l'actualitat
Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua	Demostrar un bon ús de la llengua per comunicar els continguts dels

Capacitat per estructurar la informació i transmetre-la de forma coherent i efectiva, tenint en compte el format d'expressió i l'adequació a la situació comunicativa	manifestos i els lligams amb l'arquitectura contemporània tant a nivell oral (presentacions públiques, correccions), com escrit (anàlisis de text, comentaris, reflexions).
Habilitats bàsiques en l'ús de l'ordinador	Demostrar habilitat en l'ús de les eines informàtiques d'edició i composició de texts, imatges, i vídeos. Assolir un equilibri entre les habilitats tècniques amb les idees a comunicar .
Capacitat per usar de forma efectiva les eines informàtiques de caràcter general així com les específiques de l'activitat	
Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses)	Escollir la informació més adequada de cada font. Citar correctament les fonts emprades.
Habilitat per comprendre i analitzar la informació de fonts diferents. La comprensió comporta un procés de síntesi i conceptualització que no sembla possible sense una anàlisi prèvia.	
Competències interpersonals:	
Treball en equip	Demostrar que la riquesa del treball realitzat ha estat el fruit de les opinions contrastades entre els membres de l'equip.
Desenvolupament de les habilitats relacionades amb la interdependència positiva entre els membres que componen l'equip, sense oblidar els individuals, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficàcia en l'assoliment dels objectius de l'activitat.	
Competències sistèmiques:	
Capacitat per generar noves idees (creativitat)	Cal establir relacions originals (creativitat) de diferents maneres: - entre idees de l'època dels manifestos i l'actualitat o amb nous raonaments (innovació). - visuals, entre els texts i/o gràfics emprats. - associatives, entre els diversos continguts.
Capacitat de regeneració d'objectius i estratègies alternatives en els procediments de treball.	
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:	
GRUP A: HABILITATS	
Ideació gràfica	Establiment d'un llenguatge gràfic que expliqui eficaçment els continguts de la publicació.
Aptitud o capacitat per concebre i representar gràficament la figura, el color, la textura i la lluminositat dels objectes i dominar la proporció i les tècniques de dibuix, incloses les informàtiques.	
CRÍTICA ARQUITECTÒNICA	Creació de nous arguments que enriqueixin el debat arquitectònic actual, a partir de la contraposició entre les idees contingudes en els manifestos de principis del segle vint i la problemàtica de l'arquitectura contemporània.
Aptitud o capacitat per analitzar morfològicament i tipològicament l'arquitectura i la ciutat i per explicar els precedents formals i programàtics de les solucions de projecte.	

GRUP B: CONEIXEMENTS	
Teoria general de l'arquitectura	Enteniment de temes fonamentals plantejats pel moviment modern, i de les similituds i diferències entre els arguments dels diferents autors dels manifestos.
Comprensió o coneixement de les teories de l'arquitectura passades i presents, especialment les relatives a la interdependència de formes, usos i tècniques, a l'estructura formal, a l'estudi dels tipus i als mètodes de composició d'edificis i espais oberts.	

Reflexions i valoració.

Les reflexions que podem fer després de dissenyar i portar a terme les activitats pedagògiques descrites es poden resumir en el següents punts:

- Motivació. Hi ha hagut un alt grau de motivació dels alumnes per assolir amb èxit el resultat final de les activitats. L'activitat en grup ha estat una novetat en la seqüència d'aprenentatge. Els alumnes han reaccionat molt positivament davant aquest nou repte. Ens han tramés entusiasme, hi ha hagut un alt grau de participació (pràcticament tots els grups han presentat la publicació) i capacitat per apreciar la recompensa que significa l'assoliment amb èxit d'un treball compartit.
- Procés continuat de treball. La publicació final ha estat el resultat d'un procés continuat de millora al llarg de diversos cicles de creació i crítica. Els tutors de l'activitat han pogut analitzar i avaluar les diverses etapes del projecte. Durant el procés de producció s'ha constatat la capacitat del grup d'assumir les responsabilitats i riscos en les seves decisions respecte la producció del contingut i disseny de la publicació web. Cal destacar doncs, la capacitat autocrítica desenvolupada pels alumnes respecte el treball que anaven realitzant.
- Culminació d'un procés d'aprenentatge. La publicació digital és una síntesi de les competències (habilitats, coneixements i aptituds) treballades prèviament als exercicis individuals. El treball en grup comença a partir del coneixement adquirit individualment. La dinàmica del treball en equip contribueix a que l'alumne continuï amb aquest procés de construcció del coneixement.
- Dificultat per avaluar els continguts. L'estructura relacional de la informació (*links*, pàgines vinculades..) complica la comprensió dels continguts per part dels professors. Per aquesta raó, cal estudiar nous mecanismes d'enregistrament del procés de producció de la publicació que faciliti la tasca d'avaluació docent.
- Dificultat d'avaluar les aportacions individuals. Tot i que durant les correccions públiques s'evidencia la dinàmica de grup, s'ha fet molt complicat poder constatar de manera precisa les aportacions de cada alumne dins del propi grup. En futures edicions del curs caldria introduir mecanismes de registre de l'activitat de cada membre del grup per així obtindre informació sobre les tasques desenvolupades per cada alumne.
- Mancances d'expressió escrita i multimèdia. Tot i que s'ha insistit molt en la redacció acurada del contingut del text i en l'ús adient del format multimèdia, s'ha detectat certa dificultat a l'hora d'expressar una idea mitjançant les noves tecnologies. Per exemple, els ha resultat difícil crear un discurs coherent a partir d'informació fragmentada en blocs disposats en planes vinculades. Per tant, ens plantejem la possibilitat de realitzar un control previ del contingut de la publicació en un format de text per valorar-lo abans de ser integrat a la publicació.
- Rigor acadèmic. Un tema preocupant és la falta de rigor dels alumnes en la utilització de continguts obtinguts d'altres fonts. Pensem que és lícita la utilització de continguts d'altres autors en una publicació *on-line*, sempre i quan es reconegui l'origen de les referències

emprades. Malgrat els requeriments en aquest sentit, hem pogut detectar casos de continguts copiats d'altres recursos web (foros, documents, wikipedia,..) sense citar la font.

Reconeixements

La programació de l'aplicació ha estat el treball de Joan Madrid, estudiant d'Enginyeria Multimèdia que col·labora en el grup ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle.

El treball presentat s'està portant a terme amb el suport d'un ajut MQD 2008 de l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya.